

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕЛЁНЫХ МИКРОЗОН В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ УРБАНИЗАЦИИ

Г.А.Эрматова

А.Якубов

ermatovagulnara677@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-7263-3875>

Central Asian Medical University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14716209>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Yanvar 2025 yil

Ma'qullandi: 15-Yanvar 2025 yil

Nashr qilindi: 22-Yanvar 2025 yil

KEYWORDS

экология, урбанизация,
зеленая микрорайон, здоровье
населения, качество жизни,
городская среда, загрязнение
воздуха.

ABSTRACT

В условиях стремительной урбанизации создание зелёных микрорайон приобретает важное значение для улучшения качества жизни в городах мира. Современная урбанизация приводит к значительным экологическим и социальным изменениям в городской среде. Одним из ключевых инструментов повышения качества городской жизни является организация зелёных микрорайон. Исследование направлено на изучение современных подходов к организации таких зон, оценку их воздействия на окружающую среду и здоровье населения. В статье рассматриваются подходы к созданию таких зон, их влияние на экологическое равновесие и здоровье горожан. Рассмотрены статистические данные, отражающие изменения городской среды за последние годы и проанализированы результаты внедрения зелёных микрорайон в различных городах мира.

Актуальность исследования. Современные города сталкиваются с рядом экологических проблем, таких как загрязнение воздуха, недостатком зелёных насаждений и ухудшением качества жизни горожан, повышением температуры (эффект теплового острова), ухудшение физического и психического здоровья населения [1].

Зелёные микрорайоны, как элементы городской инфраструктуры, представляют собой локальные озеленённые территории, которые улучшают экологическую ситуацию, способствуют повышению физического и психологического благополучия жителей [2, 3, 4].

Физические, химические и биологические изменения внешней среды прежде всего влияют на живой организм, а значит, и на здоровье человека. Другими словами, эти изменения влияют на трудоспособность, жизненную деятельность, а также на продолжительность жизни человека. Главное решение экологической проблемы - это правильная организация производственной и непроизводственной деятельности человека, в результате которой не будет нанесен экологический ущерб для окружающей среды и вред для здоровья людей. Одной из объективных причин такого

внимания к проблеме охраны окружающей среды являются изменения в промышленном производстве, происходящие за счет вовлечения в хозяйственную деятельность человека многих природных элементов и новых синтетических соединений, что значительно меняет качественные и количественные характеристики состояния окружающей среды в связи с ее загрязнением [5, 6, 7].

Согласно данным ООН, к 2050 году 68% мирового населения будут проживать в городах, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру и экосистему городов. В таких условиях создание зелёных микрзон становится одной из приоритетных задач устойчивого развития [9, 10].

По статистическим данным, средняя площадь зелёных зон на одного жителя в крупных городах Европы приходится 18 м², в России - 10 м², в Средней Азии - 8 м². При оценке состояния зелёных зон в современных городах статистика показывает, что за последние 5 лет площадь зелёных насаждений в мегаполисах сократилась на 10-15% в результате застройки. Например, в Москве и Санкт-Петербурге плотность зелёных насаждений снизилась на 7% и 5% соответственно [11].

Анализ текущих состояний зелёных зон в условиях урбанизации показал, что в большинстве мегаполисов наблюдается сокращение площади зелёных насаждений. Например, в Москве за последние 5 лет площадь зелёных зон уменьшилась на 8% из-за строительства жилых комплексов. В то же время в Сингапуре и Гамбурге наблюдается положительная динамика благодаря интеграции зелёных микрзон в жилые кварталы [12].

Можно привести ряд примеров успешной реализации эффективности зелёных микрзон. Например, в Сингапуре разработанная концепция «Город в саду» предполагает вертикальное озеленение, создание парков на крышах зданий, развитие микрзон вдоль улиц. В Гамбурге организованы «Зелёные коридоры», которые соединяют жилые районы с крупными парками, создавая комфортную инфраструктуру для прогулок и велопоездки [13, 14].

Данная проблема затрагивает интересы представителей всех стран, а также Республики Узбекистан. Поэтому наш Президент Ш.М.Мирзиёев предложил объявить 2025 год «Годом защиты окружающей среды и зеленой экономики». Это предложение было озвучено на заседании в Законодательной палате Олий Мажлиса. Президент в своем выступлении обратил внимание на негативные последствия изменения климата, которые сегодня ощущаются не только в Узбекистане, но и во многих странах мира. Среди основных проблем он выделил

загрязнение воздуха и воды, эрозию почвы, опустынивание, чрезмерное использование ископаемого топлива, что приводит к глобальному потеплению, увеличению числа природных катастроф и нанесению ущерба окружающей среде и здоровью населения.

Законодательной палатой Олий Мажлис Республики Узбекистан разработаны меры, предпринимаемые для улучшения экологии:

1. Проект «Зеленая зона», который начат три года назад и реализуется на общенациональном уровне.
2. Региональная климатическая стратегия, разработанная и реализуемая совместно с соседними странами.

3. Для углубленного изучения экологических и климатических проблем в Ташкенте создан университет Центральной Азии по изучению окружающей среды и изменения климата.

4. В сотрудничестве с ООН Узбекистан стал инициатором двух важных резолюций в области экологии.

5. «Зеленая» энергетика превращается в один из драйверов экономики страны.

Президент поручил правительству разработать программу, включающую следующие приоритетные направления: внедрение «зеленых» технологий, экономное и эффективное использование воды, расширение зеленых насаждений, устранение последствий экологической катастрофы в Приаралье, решение проблемы отходов и укрепление здоровья населения [8].

Данная инициатива является продолжением усилий Узбекистана по обеспечению экологической устойчивости и переходу экономики на качественно новый уровень, а также имеет большое значение как на национальном, так и на региональном уровнях.

Цель исследования. Целью данной работы является анализ подходов к организации зелёных микрзон в условиях современной урбанизации, а также существующих практик организации зелёных микрзон в городах, оценка их эффективности и разработка рекомендаций по их дальнейшему внедрению.

Материалы и методы. В исследовании использовались данные из официальных отчётов ООН, Всемирного банка, а также научных публикаций за последние 10 лет. Применялись методы статистического анализа, климатических наблюдений и проведения анкетирования среди жителей городских районов, где уже были организованы зелёные микрзоны.

Методы исследования.

1. Анализ литературы: изучение научных публикаций, докладов международных организаций (ООН, ВОЗ, Всемирный банк) за последние 10 лет.

2. Социологические методы: проведение опросов среди городских жителей, оценка их удовлетворённости качеством городской среды.

3. Геоинформационные системы (ГИС): анализ плотности и расположения зелёных зон в крупных городах.

4. Наблюдение за изменениями микроклимата и экологической обстановки в районах, где внедрены зелёные микрзоны.

5. Статистический анализ: обработка данных о состоянии окружающей среды и влиянии зелёных зон на здоровье населения.

Результаты и обсуждение. Основной проблемой при организации зеленых микрзон являются финансовые ограничения, т.е. внедрение зелёных микрзон требует значительных инвестиций, урбанистические ограничения, выражающая в нехватке свободных территорий в густонаселённых районах, а также низкая вовлечённость населения, определяющее отсутствие инициатив по поддержке зелёных зон.

Эффективность зелёных микрзон на экологическое воздействие предусматривается в организации зелёных микрзон, что способствует снижению температуры воздуха в городах на 1,5-2,0° С, уменьшению загрязнения воздуха

(уровень CO₂ снижается на 10-15%, повышение уровня кислорода в воздухе на 10%), регуляции температуры в городской среде, что снижает риск теплового стресса.

Зеленые микрзоны являются эффективным инструментом для улучшения здоровья населения. Их развитие не только способствует профилактике многих болезней, но и улучшает качество жизни. Инвестирование в такие пространства важно для создания здоровой и устойчивой городской среды.

При изучении социального воздействия зеленых микрзон на качество и здоровье городского населения проведенные опросы в городах с активным внедрением зелёных микрзон показали, что городские жители отметили снижение стресса и повышение удовлетворённости качеством жизни (по данным опроса: 75% респондентов отметили снижение уровня стресса).

Зеленые микрзоны (небольшие участки озеленения, такие как парки, скверы, дворовые сады и аллеи) оказывают значительное влияние на здоровье населения. Исследования показывают, что доступ к таким пространствам способствует улучшению физического и психического здоровья, снижению уровня стресса и заболеваемости, предупреждению депрессий, тревожных расстройств, синдрома выгорания за счет доступа к природным видам и возможности релаксации, улучшению когнитивных функций у детей и взрослых. Доказано, что люди, проживающие вблизи зеленых зон, на 25% реже страдают от депрессий. Стресс снижается на 15–30% после 20-минутной прогулки в парке. Люди, живущие в районах с хорошим озеленением, на 25% реже обращаются за психиатрической помощью.

Ожидается, что при внедрении зелёных микрзон уровень заболеваний дыхательной системы снизится на 15–20% к 2030 году. Деревья фильтруют загрязняющие вещества и создают более благоприятный микроклимат. В городах с внедрёнными зелёными микрзонами отмечено улучшение качества воздуха за счет снижения уровня загрязняющих веществ и мелких частиц на 10–20%, снижение риска и уровня заболеваний дыхательной системы на 12–15% (астма, бронхиты, аллергия), снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний (снижение артериального давления, уровня кортизола (прогулка в парке на 20–30 минут снижает уровень гормона стресса на 15–30%), уменьшение рисков инфарктов и инсультов), увеличение продолжительности прогулок на свежем воздухе на 20% и стимуляция физической активности (снижает риск ожирения и диабета 2 типа). По данным анкетного опроса 60% людей, живущих вблизи парков, занимаются физической активностью минимум 3 раза в неделю, в сравнении с 40% в районах без доступа к зелени.

По данным статистических исследований, зеленые зоны способны снизить уровень мелких частиц (PM_{2.5}) на 10–20%, что существенно уменьшает риски заболеваний легких. В районах с доступом к деревьям заболеваемость астмой у детей ниже на 25%.

Организация зеленых микрзон косвенно снижают онкологические заболевания за счет снижения воздействия загрязняющих веществ и стимуляции здорового образа жизни. В городах с высоким уровнем озеленения вероятность развития хронических заболеваний на 20% ниже, чем в районах с минимальным озеленением.

По статистическим данным зеленые микрзоны также положительно влияют на социальное здоровье населения, т.е. на содействие взаимодействию между людьми и

укреплению социальных связей, снижение уровня преступности благодаря улучшению городского дизайна. Смертность от самоубийств ниже на 5–8% в районах с хорошей доступностью зелени.

При изучении влияния зеленых микрорайонов на уровень смертности исследования показывают, что проживание в районах с высоким уровнем озеленения снижает общую смертность. Например, в районах с большим количеством деревьев смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 15-20% ниже, наличие зеленых зон в радиусе 500 метров вокруг дома снижает риск преждевременной смерти на 10%.

Исследования показывают, что увеличение озелененных территорий на 10% может снизить общую смертность на 4%-10% в зависимости от региона. В городах, где более 30% территории занято зелеными насаждениями, смертность ниже на 8–12%, чем в мегаполисах с минимальным озеленением. Исследование показало, что увеличение площади зеленых зон на 10% связано с уменьшением смертности на 4%. В зонах с озеленением уровень мелкодисперсных частиц (PM2.5) может быть ниже на 15–20%, что уменьшает риск смертности от респираторных заболеваний. Регуляция температуры, которая происходит за счет зеленых зон, уменьшает смертность от теплового стресса, особенно в летние периоды.

Зеленые насаждения положительно воздействуют на эмоциональное состояние человека. Контакт с природой помогает снижать психоэмоциональные нагрузки, что косвенно влияет на продолжительность жизни.

Увеличение озелененных территорий может также нести экономическую значимость для государства. Например, введение дополнительных зеленых зон может снизить затраты на здравоохранение на 3–5% за счет уменьшения хронических заболеваний.

Выводы:

1. Зелёные микрорайоны играют ключевую роль в повышении качества жизни в городах;
2. Их создание снижает экологическую нагрузку, улучшает микроклимат и способствует укреплению здоровья населения;
3. Для успешного внедрения необходимо усилить межсекторное сотрудничество между властями, бизнесом и жителями, разработать комплексные программы интеграции зелёных микрорайонов в городскую инфраструктуру;
4. Вовлечение населения в процесс планирования;
5. Требуется внедрение экологически ориентированного проектирования, учитывающего климатические и демографические особенности.

Развитие зеленых микрорайонов — это не только экология, но и здоровье населения. Увеличение площади озеленения может существенно снизить уровень смертности и улучшить качество жизни, особенно в густонаселенных городах. Инвестиции в такие проекты являются ключевым фактором для создания устойчивых и здоровых городов.

Использованная литература:

1. Ш.С.Бахритдинов, Р.У.Ахмадалиев, Ш.А.Норматова, Г.А.Эрматова и др. авторы. «Актуальные проблемы гигиены окружающей и производственной среды в условиях Ферганской долины Узбекистана». Сборник научных трудов «Фундаментальные науки и практика», том-1 № 3. Россия-2010. 6-10 стр.

2. Никитчик А.А. "Экологический подход при озеленении территории. Приемы изменения микроклимата средствами ландшафтной архитектуры". Науч. журнал: Публикация в базе Уральского федерального университета. Россия-2022. 435-436 стр.
3. Ревич Б.А. "Значение зеленых пространств для защиты здоровья населения городов". Науч. журнал: Анализ риска здоровью. Россия-2023. №2.
4. Рябов О.Р. «Современные проблемы благоустройства зеленых зон города и пути их решения». Науч. журнал: E-Science Journal. Год: 2020.
5. Ш.А.Норматова, М.Д.Ашурова, Г.А.Эрматова и др.авторы. «Актуальные проблемы экологии и здоровья населения в Узбекистане». Научно-практический журнал «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», № 5-2. Россия-2014. 208-211 стр.
6. Мамасадиқов Н.Ш., Эрматова Г.А. «Актуальные проблемы развития метаболического синдрома под действием климато-географических факторов». Научно-практический журнал «Actasamu», 4(4), 6-13. Узбекистан-2023. 12-28 стр.
7. Ermatova G.A., Hozhimatov Kh.O. «Influence factors of the environment on the state of health of the population at the regional level». European science review, № 3-4. 2016. P.87-90
8. Доклад Президента РУз Ш.М.Мирзиёева из гос программы «2025 год - год охраны окружающей среды и «зелёной» экономики». <https://www.gazeta.uz/oz/2024/11/20/yil/>.
9. United Nations. World Urbanization Prospects: The 2022 Revision. New York: United Nations, 2022.
10. . Greenpeace Russia. Зелёные зоны российских городов. Москва: Greenpeace, 2023.
11. WHO. Urban Green Spaces and Health. Geneva: World Health Organization, 2021.
12. World Bank. Sustainable Cities Report. Washington, DC: World Bank, 2020.
13. International Association of Urban Planners. Urban Biodiversity Strategies 2020-2024. Amsterdam: IAUP, 2024.
14. European Environment Agency. Urban Adaptation to Climate Change. Copenhagen: EEA, 2023.